

УДК 34:378.4/6

*В. В. Астахов***ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ**

Статья посвящена проблемам правового регулирования взаимоотношений учебного заведения со стейкхолдерами, главными из которых выступают заказчики образовательных услуг. Актуальность темы обусловлена главным образом необходимостью систематизации действующего законодательства, регулирующего образовательную деятельность, что позволит существенно повысить качество образовательной деятельности, наполнив взаимоотношения учебно-образовательных структур и их стейкхолдеров созидательным и творческим потенциалом, снизив при этом все еще встречающийся негатив от взаимного недовольства и зачастую обоснованных претензий. Приведенный в статье анализ содержания образовательных правоотношений убеждает в реальности их существования, что также убедительно свидетельствует о наличии особой сферы жизнедеятельности общества, требующей специфического правового регулирования путем приведения всего массива образовательных норм в систему, способную повысить качество украинской образовательной отрасли и ее конкурентоспособность.

Ключевые слова: правовое регулирование образовательной деятельности, образовательное правоотношение, образовательное законодательство, систематизация образовательного законодательства, образовательный кодекс.

Астахов В. В. Проблеми регламентації взаємовідносин навчального закладу із стейкхолдерами: правовий аспект.

Статья посвящена проблемам правового регулирования взаимосвязей учебного заведения со стейкхолдерами, главными из которых являются заказчики образовательных услуг. Актуальность темы обусловлена главным образом необходимостью систематизации действующего законодательства, регулирующего образовательную деятельность, что позволит существенно повысить качество образовательной деятельности, наполнив взаимоотношения учебно-образовательных структур и их стейкхолдеров творческим потенциалом, снизив при этом все еще встречающийся негатив та недовольства, які ще зустрічаються в житті. Наведений у статті аналіз змісту освітніх правовідносин переконує в реальності їхнього існування, що також переконливо свідчить про наявність особливої сфери життєдіяльності суспільства, яка потребує специфічного правового регулювання шляхом

приведення всього масиву освітніх норм у систему, здатну підвищити якість української освітньої галузі та її конкурентоспроможність.

Ключові слова: правове регулювання освітньої діяльності, освітні правовідносини, освітнє законодавство, систематизація освітнього законодавства, освітній кодекс.

Astakhov Victor. Problems of regulating the relationship of an educational institution with stakeholders: the legal aspect.

The article is devoted to the problems of legal regulation of the relationship of an educational institution with stakeholders, the main of them are the people who need educational services. The topic is actual as there is always a need to systematize the current laws regulating educational activities, which will significantly improve the quality of these activities, filling the relationship between educational structures and their stakeholders with creative potential, and at the same time reducing the negative attitude and mutual dissatisfaction and it is often true... The analysis of the content of educational legal relations presented in the article convinces in the reality of their existence, which also convincingly testifies the presence of a special sphere of society's life that requires specific legal regulation by bringing the entire array of educational norms into a system that can improve the quality of the Ukrainian educational sphere and its competitiveness.

Key words: legal regulation of educational activities, educational legal relationship, educational legislation, systematization of educational legislation, educational code.

В быстроменяющемся и динамично развивающемся мире все чаще возникают проблемы взаимодействия заказчиков и исполнителей работ и услуг, в том числе образовательных. А поскольку за образованием закреплён статус одной из самых приоритетных сфер развития общества, то возникновение и разрешение противоречий, возникающих в процессе образовательной деятельности, имеет для общества очень важное значение.

Безусловно, речь идет не только о взаимодействии учебных заведений с государственными органами контроля и надзора за системой обучения и воспитания. Постепенно приоритетными становятся проблемы, возникающие у учебных заведений с широким спектром стейкхолдеров, к которым можно отнести не только студентов и их родителей, но и различных работодателей, и общество в целом. Однако, наблюдаемое в настоящее время снижение уровня учебной мотивации у большинства обучаемых, особенно среди

школьников и студентов, основными остаются проблемы взаимодействия последних с учебными заведениями.

В этой связи следует отметить, что нормы действующего законодательства, в том числе, и сравнительно обширный массив нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную деятельность, достаточно детально регламентируют процессы взаимодействия учебных заведений с заказчиками образовательных услуг. Однако, в немалой степени регламентацию этого взаимодействия приходится осуществлять с помощью норм, закрепленных в конкретных договорах о предоставлении образовательных услуг тем или иным учебным заведением.

Это обусловлено, прежде всего, тем, что правила, закрепленные в главе 63 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) «Услуги» и распространяемые в том числе на образовательную деятельность, имеют в большей степени рамочный характер. Так, например, правило, закрепленное в части 2 статьи 903 ГКУ, гласит, что при невозможности выполнить договор об оказании услуг, возникшей не по вине исполнителя (в нашем случае — вуза), заказчик (обучающийся) обязан выплатить исполнителю разумную плату. И далее: Если невозможность выполнить договор возникла по вине заказчика, он обязан выплатить исполнителю плату в полном объеме, если иное не установлено договором или законом.

Такая общая норма, если она не будет регламентирована в конкретном договоре, позволит недобросовестному заказчику образовательной услуги избежать ответственности по договору, поскольку всегда можно придумать вескую причину пропуска занятий или других нарушений, что в конечном итоге может привести к неполучению квалификации, т.е. недостижению той цели, ради которой обучающийся поступал в учебное заведение. Гипотетически в этом случае существует вероятность того, что учебное заведение будет обязано возместить обучающемуся убытки, что в самом общем виде противоречит всей логике учебной деятельности.

Кроме этого, различными могут быть и последствия нарушения положений статьи 906 ГКУ в зависимости от организационно-правовой формы, в которой создан вуз как юридическое лицо. Так, если последний создан, например, в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, то есть является согласно действующему гражданскому законодательству субъектом

предпринимательства, то это предполагает, что ответственность такого учебного заведения наступает независимо от его вины. Но это противоречит элементарной логике: в условиях, когда вуз добросовестно выполняет свои обязанности, он не должен нести ответственность за то, что студент не выполняет учебный план и не может получить заветный диплом.

Мало того, в данном случае такое учебное заведение будет обладать меньшими конкурентными преимуществами по сравнению с вузами, которые являются неприбыльными юридическими лицами. А это, в свою очередь, противоречит нашей убежденности в необходимости нормативного закрепления равенства правового статуса всех вузов, независимо от формы собственности [1, С. 134], что частично закреплено в п. 4 статьи 27 действующего закона «О высшем образовании», которая гласит, что все украинские вузы «имеют равные права при проведении образовательной, научной и других видов деятельности» [2, п. 7, ст.18; 3, ст. 27]. Безусловно, указанная норма существенно улучшила микроклимат в вузовской среде, в частности снизив частично остроту конкуренции между вузами, основанными на разных формах собственности, однако при этом она все-таки имеет больше декларативный характер, поскольку в переходных положениях к данному закону отсутствуют требования о внесении изменений в положения Налогового кодекса Украины, которые должны закрепить неприбыльный статус частных вузов, что является главным условием их включения в Реестр неприбыльных организаций.

Тем не менее, несмотря на то, что в действующее законодательство постепенно вносятся долгожданные положительные изменения, как общего характера, для всех образовательных учреждений, так и для частных учебных заведений, в том числе касательно пенсионного обеспечения преподавателей частных вузов, социальной защиты студентов из числа сирот, обучающихся в частных учебных заведениях и многие другие, главными, по нашему мнению, остаются проблемы, связанные с отсутствием корреляции норм, регулирующих образовательную деятельность, с нормами других отраслей права — гражданского, трудового, административного и т.д.

А причиной этого является отсутствие единого мнения в научном сообществе, а порой его нежелание признать необходимость создания комплексной правовой отрасли — образовательного права, что

позволило бы во многом улучшить ситуацию в системе образования за счет создания для нее самых оптимальных условий нормативно-правовой регламентации. При этом одним из главных аргументов противников систематизации образовательного права выступает отсутствие у последнего самостоятельного предмета и метода правового регулирования и, в целом, отказ признать, как таковое образовательное правоотношение. По их утверждениям, существующего арсенала нормативных правил достаточно для применения в различных ситуациях, возникающих в образовательной деятельности, будь то административные (власти и подчинения) или гражданско-правовые (например, договорные) отношения.

Однако, следует согласиться с точкой зрения В.В. Спасской о том, что специфика образовательного правоотношения не позволяет отнести его ни к одному из известных типов правоотношений, выделяемых на основании свойств их объекта (пассивных и активных), и поэтому оно должно быть отнесено к интерактивному типу, который характеризуется активным поведением обеих сторон правоотношения — обучаемого и обучающего, что находит отражение, как в материальном содержании образовательного правоотношения, так и в структуре и содержании субъективного права и юридической обязанности [4].

Кроме того, специфика предмета правового регулирования выражается в особенностях составляющих его структурных элементов: субъектов, объекта регулируемых отношений, юридических фактов, способствующих возникновению соответствующих отношений, и практической деятельности людей.

Что касается субъектов образовательных отношений, то нужно указать следующее. В силу того, что передача знаний, умений, навыков и накопленного опыта всегда предполагает наличие носителя этих ценностей (учителя) и человека, испытывающего потребность в получении этих нематериальных ценностей (ученика), распределение социальных ролей и функций в общественном образовательном отношении также является естественным. Носитель знаний и опыта стремится передать эти ценности тем, кто способен их перенять и освоить. Это предполагает тесный процесс взаимного общения, в котором заинтересованы обе стороны — и учитель, и ученик. В результате неосознанные, но имеющие большую ценность нематериальные блага (объект, лежащий в основе взаимного общения

сторон) переходят от их изначального носителя (учителя) к другим людям (ученикам), присваиваются ими, при этом, не обедняя, а иногда и обогащая первого.

Состав участников современных образовательных отношений не ограничивается только традиционными: учитель – ученик. Это объясняется наличием создаваемой и поддерживаемой государством системы образования, которая призвана содействовать реализации права на образование. А поскольку для выполнения этой задачи всегда необходимы определенные условия, то функции образовательного учреждения как обязанной стороны образовательных правоотношений как раз и заключаются в создании таких условий. Функциональная же задача педагогических работников заключается в непосредственном проведении образовательного процесса, создании необходимых условий для того, чтобы обучающиеся могли по завершении обучения достичь планируемого результата и тем самым удовлетворить свои образовательные потребности.

В силу объективной необходимости участия в образовательном процессе малолетних и несовершеннолетних обучающихся, их родители также являются его участниками и, следовательно, участниками образовательных отношений. При этом они выполняют двоякую функцию. С одной стороны, родители (законные представители) являются представителями малолетних обучающихся и в этом качестве призваны решать вспомогательные организационные вопросы. С другой стороны, они, также как их дети, выступают в качестве самостоятельных участников образовательного процесса, имеющих собственные права и обязанности.

Функции родителей, выступающих в качестве самостоятельных участников образовательного процесса и имеющих собственные права и обязанности, предполагают разъяснение детям их целей и задач в образовательном правоотношении, а также оказание им посильной помощи в освоении образовательной программы. Для этого они должны находиться в тесном контакте с учебным заведением, педагогами, непосредственно осуществляющими образовательный процесс, и получать от них информацию об успеваемости и поведении своих детей. Безусловно, эти родительские функции с возрастом детей сужаются.

Отсюда очевидно, что к субъектам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители/законные представители, педагогические работники и образовательные учреждения. Собственно, образовательные отношения, связывающие педагога и обучающегося, возникают только при участии образовательного учреждения. Если они оформляются напрямую, минуя образовательное учреждение, то становятся предметом непосредственно гражданско-правовой отрасли права, примером чего могут служить репетиторские услуги.

В качестве же объекта образовательных правоотношений выступают знания, умения, навыки, динамической характеристикой которых выступают ключевые компетенции и воспитанность, получаемые обучающимися. Другими словами, объектом образовательных отношений выступает не информация, а интеллектуальные, физические и иные свойства личности, в новом качестве возникающие у обучаемых.

Не вызывает сомнения, что в сферу деятельности образовательного учреждения входит обеспечение получения обучающимся качественного образования и, хотя эта деятельность зачастую регулируется нормами финансового, административного, трудового и иных отраслей права, её основным содержанием остаётся образовательная деятельность, связанная с учебным процессом. Процедура обучения, являясь содержанием деятельности педагогических работников и обучающихся, пронизана их взаимными правами и обязанностями, их активным и целенаправленным поведением, т.е. осознанным, творческим, целенаправленным освоением материала, предусмотренного образовательной программой для гарантированного достижения результата — цели образовательного правоотношения. Причем это также предполагает поддержание учебной дисциплины и контроль качества освоения программы обучающимися.

Таким образом, поскольку общественные отношения попадают в сферу правового регулирования в случае их особой значимости для государства и общества, а также объективной способности их правовому опосредованию, можно утверждать, что образовательные правоотношения существуют. Поэтому все вышесказанное означает не только возможность, но и необходимость формирования новой комплексной отрасли системы права Украины — образовательного права. Это позволит существенно повысить качество образовательной

деятельности, наполнив взаимоотношения учебно-образовательных структур и их стейкхолдеров созидательным и творческим потенциалом, снизив при этом все еще встречающийся негатив от взаимного недовольства и зачастую обоснованных претензий.

Список библиографических ссылок

1. Астахов, В. В. (2019). О государственном подходе к «негосударственному» образованию: двадцать пять лет спустя. *Вчені зап. Харків. гум. ун-ту «Народна українська академія»*. Харків: Вид-во НУА, додаток до 25 т., с. 23–143.
2. Rada.gov.ua, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-22 [Accessed 29 June 2022].
3. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 29 June 2022].
4. Спасская, В. В. (2006). Содержание образовательного правоотношения. *Право и образование*, [online] 6. Available at: <http://www.lexed.ru/pravo/journ/0606/spasskaya20066.doc> [Accessed 29 June 2022].

References

1. Astakhov, V. V. (2019). O hosudarstvennom podkhode k «nehosudarstvennomu» obrazovanyyu: dvadtsat' pyat' let spustya. *Vcheni zap. Kharkiv. hum. un-tu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*, dodatok do iss. 25, pp. 23–143.
2. Rada.gov.ua, (2017). *Pro osvitu* [online]. Kyviv, Ukrayina. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-22 [Accessed 29 June 2022].
3. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/> [Accessed 29 June 2018].
4. Spasskaya, V. V. (2006). Soderzhanve obrazovatel'noho pravootnoshenyya. *Pravo v obrazovanve*, [online] 6. Available at: <http://www.lexed.ru/pravo/journ/0606/spasskaya20066.doc> [Accessed 29 June 2022].